

**Русскій фашизмъ: Евразійство и инья соціополитическіе теченія.
Векторъ отъ 1920-1940-ыхъ годовъ въ современность
Russian Fascism: Eurasianism and Beyond. Airth from 1920s-1940s to Now**

Igor V. Likhomanov¹

Igor V. Likhomanov,
PhD,
Senior Lecturer,
Novosibirsk Higher Military Command School,
Russia

Игорь Валентиновичъ Лихомановъ,
кандидатъ философскихъ наукъ,
старшій преподаватель
Новосибирскаго Высшаго Военнаго Команднаго училища
(Россія)

Article No / Номеръ статьи: 010110144

¹ Please send the correspondence to e-mail: graingar@yandex.ru.

For citation (Chicago style) / Для цитування (стиль «Чикаго»):

Likhomanov, Igor V. 2021. "Russian Fascism: Eurasianism and Beyond. Airth from 1920s-1940s to Now." *Eur Crossrd* 2, 010110144.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.2.010110144

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%202.%20010110144%20RUS.pdf>

Received in the original form: 8 October 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 2 November 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 29 December 2020

Accepted: 11 January 2021

Published online: 14 January 2021

ABSTRACT

Igor V. Likhomanov. *Russian Fascism: Eurasianism and Beyond. Airth from 1920s-1940s to Now.* Eurasianism was and continues to be the most viable and influential version of Russian fascism. It was conceptualised in the 1920-1940s but remains to be an attractive socio-political narrative in modern Russia, especially since the 1990s when both Eurasianism and Russian fascism had the "resurrection" after the demise of the Soviet Union. In Eurasianism, Russian nationalism is substituted by Eurasian "super-nationalism." Opposing the concept of Eurasian super-nation to Marxist ideology of proletarian internationalism is the core element of Eurasianism. All five features of fascism marked out by Michael Mann, can be easily distinguished in Eurasianism. In today's Russia, Eurasianism as a political force starts to attract considerable electoral sympathies despite the disguise of its supporters who carefully avoid using terms "Russian fascism" and "neo Nazism."

Key words: Eurasianism, Russian fascism, neo Nazism, Eurasianist movement, anti-Semitism, Eurasian space

РЕЗЮМЕ

Игорь Валентинович Лихоманов. *Русский фашизм: Евразийство и иные социополитические течения. Векторь оть 1920-1940-ых годовь вь современность.* Евразийство было и остается наиболее жизнеспособной и влиятельной версией русского фашизма. Основные положения евразийства были сформулированы вь 1920-1940-ых годахь, однако евразийство остается привлекательнымь социополитическимь нарративомь вь современной Россii, особенно ярко это проявилось сь начала 1990-ых годовь, когда евразийство и русский фашизм «возродились изь пепла» послѣ распада Советского Союза. Вь евразийствѣ русский национализм замѣняется евразийскимь «сверхнационализмомь». Противопоставление концепции евразийской сверхнации марксистской идеологии пролетарского интернационализма - ключевой элементь евразийства. Вь пять черть фашизма, выдѣленные Майкломь Манномь, легко прослѣживаются вь евразийствѣ. Вь сегодняшней Россii евразийство какь политическая сила приобретаеть все большую привлекательность для электората, несмотря на тщательную маскировку евразийскихь идеологовь, которые старательно избѣгають использования такихь терминовь, какь «русский фашизмь» и «неонацизмь».

Ключевыя слова: евразийство, русский фашизмь, неонацизмь, евразийское движение, антисемитизмь, евразийское пространство

ФЕНОМЕНЪ РУССКАГО ФАШИЗМА 1920-1940-ЫХ ГОДОВЪ

РУССКИЙ ФАШИЗМЪ КАКЪ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОЗНИКЪ ВЪ 1920-ЫЕ ГОДЫ ВЪ СРЕДѢ РУССКИХЪ ЭМИГРАНТОВЪ. Оторванный оть национальной «почвы», то есть оть социальной среды, гдѣ онь могь бы превратиться во влиятельную и организованную политическую силу, русский фашизмь исчезь послѣ окончанія Второй мировой войны и долгое время пребывалъ вь забвенiи, не вызывая никакого интереса у отечественныхь и зарубежных изслѣдователей вплоть до начала 1990-ых годовь. Къ этому времени ультраправыя группы и организаци, возникшия еще вь ходѣ Перестройки, начали играть замѣтную роль вь политической жизни Россii. Развалъ Советского Союза, воспринятый многими гражданами какь величайшая «геополитическая» и национальная катастрофа, а также послѣдовавший затѣмь глубокий экономическихь кризись, вь который на цѣлое десятилетие погрузилась Россii, создали благоприятныя условия для возрожденiя русского фашизма и возможного прихода его къ власти вь той или иной формѣ. Неудивительно поэтому, что сь 1990-ых годовь интересь зарубежных и отечественныхь изслѣдователей къ правымь и ультраправымь течениямь вь российской истории и современности неуклонно растеть.

Однако, несмотря на это обстоятельство, вь научной литературѣ до сихь порь царить удивительный разнобой вь пониманii того, что есть русский фашизмь и каковы его отличительныя особенности. До сихь порь нѣтъ ни одной серьезной попытки выработать концепцию русского фашизма, вслѣдствие чего мы нерѣдко усматриваемь опасность тамь,

гдѣ ее нѣтъ, и не можемъ разглядѣть реальной угрозы, исходящей отъ праворадикальныхъ общественно-политическихъ теченій, тщательно скрывающихъ интеллектуальные истоки и характеръ своихъ идеологій. Вотъ почему изученіе русскаго фашизма 1920-1940-ыхъ годовъ съ точки зрѣнія его національной специфики позволить, какъ я считаю, значительно углубить пониманіе даннаго феномена, а также будетъ имѣть практическое значеніе для болѣе адекватнаго структурированія политическаго пространства современной Россіи.

Фашизмъ выступилъ на авансцену міровой политики въ качествѣ «революціи справа» – радикальнаго массоваго движенія милитаристскаго тѣпа, равнымъ образомъ противостоящаго парламентской либеральной демократіи и большевизму. Вопреки либеральнымъ идеямъ невмѣшательства государства въ сферу частнопрововыхъ отношеній фашисты отстаивали пріоритетъ національныхъ и государственныхъ интересовъ передъ интересами отдѣльныхъ лицъ. Вопреки марксистскимъ идеямъ классовой борьбы они выдвинули концепцію единства націи и принужденія къ классовому миру. Фашистскіе идеологи провозгласили, что «внѣ государства нѣтъ индивида» – лозунгъ, импонирующій всѣмъ правымъ консерваторамъ (Mussolini 2012, 252). И въ то же время они признавали «реальныя требованія, изъ которыхъ берутъ начало социалистическое и профсоюзное движеніе», реализую ихъ «въ корпоративной системѣ интересовъ, согласованныхъ въ единствѣ государства» (Ibid, 252). Фашизмъ позиціонировался его адептами какъ «третій путь» къ гармоническому и справедливому обществу, пролегающій между мѣтѣологизированными «политическимъ чудовищами» – Сцѣллой либерализма и Харѣбдой коммунизма.

Культивируя идеи социальнаго неравенства, антидемократизма, насилія и вождизма, какъ способовъ достиженія политическихъ цѣлей и принциповъ организациі новаго государственнаго устройства, европейскій фашизмъ въ содержательномъ планѣ былъ *консервативной реакціей на интеллектуальный дискурсъ Просвѣщенія*. Въ философіи – это реакція на матеріализмъ и позитивизмъ, въ политикѣ – реакція на демократическія и уравнивательныя тенденціи, отсылающая къ средневѣковому корпоративизму и феодально-іерархическому строенію государства и общества. Чувство національнаго униженія вслѣдствіе внѣшнеполитическихъ неудачъ, а также въ результатѣ размыванія национальныхъ идентичностей подъ вліяніемъ растущей интернационализациі капитала и воздѣйствіемъ идеологій транснациональной классовой солидарности вызвали столь же острую реакцію въ формѣ *радикальнаго национализма* фашистскаго или нацистскаго тѣпа. Всюду, гдѣ только можно, фашизмъ выявлялъ скрытыя структуры патріархально-национальной культуры, подмятыя подъ себя лишеной этнокультурнаго своеобразія урбанистической и индустриальной «цивилизацией». Этѣ скрытыя структуры фашизмъ хотѣлъ очистить отъ поверхностнаго «интернационализованнаго» слоя, возстановить ихъ въ прежней чистотѣ и «невинности». Такъ рождался *фашистскій мѣвъ*: «арійскій» у германскихъ нацистовъ или «римско-имперскій» у послѣдователей Муссолини. И тотѣ, и другой были призваны консолидировать націю въ единое цѣлое «безъ дѣленія на классы и касты» (клише, регулярно воспроизводимое гитлеровской пропагандой). Въ этомъ заключается, какъ пишетъ С. Жижекъ, внутреннее противорѣчіе фашизма, «органически» сочетающаго патріархально-консервативныя и националистическіе идеалы съ «неслыханной мобилизацией всѣхъ социальныхъ силъ для скорѣйшей модернизациі» (Žižek 2012, 33). Слѣдовательно, въ политическомъ отношеніи *фашизмъ есть уль-*

траправая реакція, впитавшая въ себя лѣвыя формы мобилизаціи массъ и отчасти лѣвую политическую повѣстку.

Но, помимо общих родовых чертъ фашизмъ имѣлъ также и свои національныя особенности въ каждой странѣ. Интеллектуальные истоки германскаго нацизма и итальянскаго фашизма, несмотря на наличие у нихъ *общеевропейской основы*, довольно сильно различались, какъ различались и созданные ими политическіе режимы. Итальянскіе фашисты рассматривали націю какъ *соціально-культурный феноменъ*, въ отличие отъ германскихъ нацистовъ, для которыхъ она была, въ первую очередь, «единствомъ крови», а не «единствомъ духа». Итальянская доктрина фашистскаго государства выстраивалась на базѣ неогегельянскаго философіи Дж. Джентиле, политическихъ доктринъ Дж. Мадзини, Г. Моски, Ж. Э. Сореля, «національнаго социализма» Э. Коррадини, секулярнаго корпоративизма Г. Д'Аннунціо, милитаристскаго футуризма Т. Маринетти и пр. Въ конечномъ счетѣ, гетерогенность интеллектуальныхъ источниковъ итальянскаго фашизма не позволила сформировать по-настоящему цѣлостную, внутренне непротиворѣчивую идеологию. Эту его особенность отмѣтилъ У. Эко: «итальянскій фашизмъ не былъ монолитной идеологіей, а былъ коллажемъ изъ разнородныхъ политическихъ и философскихъ идей, муравейникомъ противорѣчій» (Есо n.d.). Идеологию же германскихъ нацистовъ подпитывали, въ первую очередь, вульгарный соціально-дарвинизмъ, широко распространенный въ началѣ ХХ в. въ Австро-Венгрии и Германіи благодаря многочисленнымъ «трусамъ» такихъ авторовъ какъ Ж. В. де Лапужъ, М. Грантъ, Л. Гумпловичъ, О. Аммонъ и пр., а также расистскія «теоріи» Ж. А. де Гобино и С. Х. Чемберлена. Большое вліяніе на формирование національно-социализма оказали специфическимъ образомъ интерпретированная философія Ф. Ницше, политическія идеи Р. Вагнера, О. Шпенглера, геополитическія концепціи Ф. Ратцеля, К. Хаусхофера, а также работы немецкихъ идеологовъ «консервативной революціи» - А. Ванъ денъ Брука, Э. Юнгера, К. Шмитта и др.

Замѣтно разнящіеся интеллектуальныя традиціи, въ руслѣ которыхъ формировались итальянскій фашизмъ и германскій національно-социализмъ, отразились въ конечномъ счетѣ на характерѣ этихъ двухъ режимовъ, чье родство и очевидное сходство никогда не затмевали въ глазахъ современниковъ ихъ довольно существенныхъ различій. То же самое будетъ справедливо замѣтить и въ отношеніи другихъ ультраправыхъ политическихъ режимовъ, сложившихся въ 1930-ые годы въ Испаніи, Португаліи, Венгрии, Румыніи. Национальной спецификой отличались также фашистскія движенія во Франціи, Великобританіи и другихъ европейскихъ странахъ. Будучи явленіемъ общеевропейскимъ, *фашизмъ не былъ однороднымъ* и въ каждой странѣ проявлялъ себя въ «національной одеждѣ», опираясь, прежде всего, на національныя интеллектуальныя и соціокультурныя традиціи.

Не являлся исключеніемъ въ этомъ планѣ и русскій фашизмъ. Въ извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что онъ возникъ еще раньше европейскаго фашизма, проявившись въ видѣ *острой реакціи на крахъ демократическихъ проектовъ обустройства Россіи*, на крахъ благаго движенія въ ходѣ Гражданской войны, и лишь позднѣе – какъ результатъ переосмысленія въ національномъ ключѣ ультраправыхъ идеологій и политическихъ практикъ въ стремительно «коричневѣющей» Европѣ.

Слабость либеральныхъ и революціонно-демократическихъ партій, проявленная ими въ

1917 году, обернулась глубоким разочарованием широких кругов российского общества в демократии вообще. Томление по «сильно руке», которая наведет порядок, было явно ощутимо уже на излете демократического этапа русской революции, что и объясняло необычайную популярность фигуры Л. Г. Корнилова не только среди монархистов, но и среди той части образованного российского общества, которая еще недавно приветствовала свержение царя и установление республики.

Несчастья и страдания, которых затем пережили русские эмигранты в советской России в ходе революции и Гражданской войны, озлобили их не только против большевистской диктатуры, но также и против любых форм демократизма – как либерального, так и социалистического. Их ненависть к социалистам и кадетам, допустившим развал страны, персонифицированная в фигурах А. Ф. Керенского и П. Н. Милюкова, превосходила даже их ненависть к лидерам большевиков. Русские эмигранты влились в европейское общество, будучи носителями цѣлого комплекса глубоких психологических травм, экстремистских настроений и радикально-правых идей. Они были убеждены в том, что европейская демократия слаба, что она не осознает в полной мере угрозы, исходящей от большевизма, и не устоит в прямой схватке с ним. Поэтому, как писал в романе «Эмигранты» А. Н. Толстой, они видели спасение Европы в суровой диктатуре, в терроре, а парламентаризм в их представлении был сектой самоубийц.

В еще большей степени, чем европейские правые круги, русские бѣженцы были заражены антисемитскими идеями и настроениями. До революции антисемитизм в России был характерен только для небольшой части правых националистов и монархистов. Но, с началом революции и особенно после прихода к власти большевиков, он охватил гораздо более широкие круги не только монархистов-консерваторов, но отчасти также и либералов. По свидетельству одного из зарубежных русских изданий «в начале 1920-ых годов эмигрантский антисемитизм носил прямо-таки болезненный характер – это была своего рода белая горячка» (Shulgin 1992, 5).

Ненависть к демократии, парламентаризму и одновременно к большевистской «еврейской» диктатуре была специфической особенностью травмированного общественного сознания русских эмигрантов, что создавало благоприятную почву для восприятия ими фашистских и нацистских идей. Оказавшись в эмиграции, русская диаспора в политическом отношении разделилась на тех, кто упрямо держался прежних убеждений, и тех, кто искал «третий путь» между утратившими всякое доверие демократическим социализмом и «дряблым» либерализмом, с одной стороны, и жестоким, лишенным каких-либо сантиментов, большевизмом. Здесь на чужой почве произошла встреча русских эмигрантов с европейскими ультраправыми движениями – побѣдоносным итальянским фашизмом и нарождающимся германским националь-социализмом – сочетавшими консервативные идеалы воинских доблестей, военной дисциплины, строгой иерархии, этатизма и национализма с идеями социальной справедливости, классового примирения и революционными методами борьбы. Русские бѣженцы увидели в этих новых массовых движениях ту силу, которая одна только и может оказать сопротивление «девятому валу» большевизма, уничтожившему их Россию и уже грозящему уничтожением Европы.

Увлеченность фашизмом охватила не только право-монархические круги русской эмиграции, но также значительную часть представителей либерально-консервативного течения. Один из самых видных его представителей, В. В. Шульгин прямо объявил себя «русским фашистом», а П. А. Столыпина – «предтечей Муссолини» (Shulgin 1991, 345). Фашизм оказал серьезное влияние на политические воззрения И. А. Ильина. Следы этого влияния отчетливо прослеживаются в его работах 1920-1930-ых годов. Наиболее авторитетный идеолог либерально-консервативного направления, П. Б. Струве, также довольно долгое время высказывался о фашизме в позитивном ключе. В своем «Дневнике политика» (1925) Струве писал: «Как бы критически не относиться к фашизму, к его отдельным проявлениям и приемам, – он есть спасительная, даже для демократии, реакция против коммунизма, он есть великое охранительное движение, сильное и замечательное тем, что консервативные соки и силы оно ищет и извлекает из народных глубин» (Kiselev 1999, 100).

Фашистский «соблазн» казался русским политическим эмигрантам столь привлекательным, прежде всего потому, что в 1920-ые годы он был представлен одним только режимом Бенито Муссолини. Этот самый первый из европейских фашистских режимов, находился еще в стадии формирования и был довольно мягким по сравнению с более поздним, нацистским режимом. Итальянский фашизм не знал концлагерей и даже в отдаленном будущем, казалось, не представлял угрозы национальным интересам России. С приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера ситуация изменилась. Идеология и практика националь-социализма с его теорией расового превосходства и расовыми законами, одобренными некоторыми монархистами-черносотенцами вроде Н. Е. Маркова 2-го, большинству представителей как монархической, так и либерально-консервативной части русской диаспоры, показались чрезмерными. Критическое отношение к нацизму росло, хотя по-прежнему не исключало положительной оценки фашизма.

Из числа известных русских мыслителей, кажется, только И. Л. Солоневич не разочаровался в нацизме и продолжал его восхвалять. Но как бы далеко временами не заходило увлечение фашизмом во всех его европейских разновидностях у некоторых либерально-консервативных авторов, их собственная политическая мысль, их собственные проекты будущего устройства России ни в какой мере не были фашистскими. С течением времени, особенно в ход Второй мировой войны и после нее, воздействие фашистской идеологии в их работах все меньше и меньше заметно. Таким образом, необходимо провести разграничительную линию между симпатиями к фашизму, оказавшему определенное (пусть даже довольно сильное) влияние на право-монархическую и либерально-консервативную мысль русского зарубежья, и собственно *русским фашизмом как явлением*.

ИЗСЛѢДОВАНИЯ РУССКАГО ФАШИЗМА

РАННИЕ ИЗСЛѢДОВАТЕЛИ ФЕНОМЕНА РУССКАГО ФАШИЗМА Дж. Стефанъ (1978, 1992) и У. Лакеръ (1994), причисляли къ фашистскимъ тѣ *политическія организаціи русскихъ эмигрантовъ*, которыя сами себя такъ называли, а также близкіе къ нимъ праворадикальныя организаціи, которыя, не объявляя себя прямо фашистскими, копировали идеологию европейскихъ ультраправыхъ и сотрудничали съ фашистскими режимами въ ходѣ Второй міровой войны. Исходя изъ этого, въ списокъ фашистскихъ организацій они включали:

- 1) «Союзъ младороссовъ»,
- 2) «Россійское національно-освободительное движеніе» (РОНД),
- 3) «Русскій національный союзъ участниковъ войны» (РНСУВ),
- 4) «Національно-Трудовой Союзъ Новаго Поколѣнія» (НТСНП),
- 5) «Русскую фашистскую партію» (РФП),
- 6) «Всемирную фашистскую организацію» (ВФО), а также другіе мелкіе политическія организаціи и группы.

Отечественная научная мысль, отказавшись отъ подхода зарубежныхъ изслѣдователей, не предложила ничего болѣе достойнаго взамѣнъ и скорѣе запутала, чѣмъ прояснила, вопросъ кого считать и кого не считать русскими фашистами. Такъ, наприимѣръ, въ антологіи «Политическая исторія русской эмиграціи. 1920-1940 гг.» подъ редакціей А. Ф. Киселева (Kiselev 1999) перечисленные выше организаціи разбиты на три раздѣла: а) фашистскія, б) праворадикальныя, в) пореволюціонныя. Къ фашистскимъ организаціямъ отнесены лишь тѣ, что имѣли несомнѣнно *подражательный характеръ*, проявлявшійся не только въ ихъ идеологіи, но также въ названіяхъ и въ практикуемыхъ ими символическихъ интеракціяхъ (знамена, эмблемы, униформа, привѣтствія, митинги, шествія и пр.).

Во время войны этѣ организаціи сотрудничали съ нацистами и съ японцами. Къ нимъ составители антологіи причисляютъ «Россійское національно-освободительное движеніе» (РОНД) и «Русскую фашистскую партію» (РФП). Въ раздѣлѣ праворадикальныхъ отнесены тѣ организаціи, которыя въ идеологическомъ планѣ были близки фашистскимъ, но не называли себя такъ и не копировали *внѣшнія формы* европейскихъ ультраправыхъ. Не вѣря въ постепенное перерожденіе коммунистическаго режима, члены этихъ организацій выступали за его насильственное сверженіе и поэтому во время войны сотрудничали съ нацистами. Въ данномъ раздѣлѣ мы находимъ «Русскій національный союзъ участниковъ войны» (РНСУВ) и «Національно-Трудовой Союзъ Новаго Поколѣнія» (НТСНП). Пореволуціонныя организаціи отличались отъ праворадикальныхъ тѣмъ, что, наоборотъ, считали возможнымъ перерожденіе коммунистическаго режима въ фашистскій (или буржуазно-демократическій) и во время войны отказались встать на сторону враговъ СССР. Въ антологіи къ этому раздѣлу отнесенъ только «Союзъ младороссовъ», оказавшійся здѣсь въ парадоксальномъ и необъяснимомъ сосѣдствѣ съ теченіями либерально-демократическаго и социалистическаго направленія.

Удивленіе вызываетъ подходъ составителей антологіи къ классификаціи двухъ другихъ праворадикальныхъ движеній, – евразійства и національ-большевизма – имѣвшихъ отчет-

ливо тоталитарную направленность. Евразийство отнесено ими въ особый раздѣль съ ни о чемъ не говорящимъ названіемъ «славянофилы эпохи футуризма», хотя составители отмѣчаютъ его близость къ «пореволюціоннымъ» организаціямъ и группамъ, куда наряду съ «младороссами» помѣщены, какъ уже говорилось выше, политическія группы демократическаго толка. Что же касается національ-большевиковъ, то ихъ объединили въ одну группу со «сменовеховцами», которыхъ никакъ ужъ нельзя отнести къ правымъ радикаламъ и противникамъ демократіи.

Такимъ образомъ, формальные критеріи, положенные въ основу структуры данной антологіи, во-первыхъ, ведутъ къ *абсурдному смѣшенію* организацій радикальнаго направленія, отвергающихъ демократію, съ демократическими теченіями социалистической и либеральной направленности, какъ въ случаяхъ съ «младороссами», «національ-большевиками» и «евразійцами», а во-вторыхъ, къ невозможности выявить специфику русскаго фашизма, ввиду игнорирования самой этой проблемы. Граница между фашистскими и праворадикальными организаціями въ антологіи представляется очень размытой. Правые радикалы тоже вѣдь нерѣдко называли себя фашистами, что противорѣчитъ принятому формальному критерію. Такъ лидеръ РНСУВ, генераль А. В. Туркуль заявлялъ: «Нашъ идеаль – фашистская монархія» (туть стоитъ напомнить, что и режимъ Муссолини въ концѣ концовъ тоже былъ фашистской монархіей) (Ibid, 339). Лидеръ НТСНПЪ, М. А. Георгіевскій признавалъ, что ихъ программа «близка по своему содержанию къ національ-фашистской» (Ibid, 341). Въ результатѣ даже составители этой антологіи вынуждены были согласиться съ тѣмъ, что организаціи, отнесенныя къ праворадикальнымъ, «очень близки, да и вообще довольно часто декларировали свои профашистскія симпатіи», хотя «съ фашизмомъ себя не отождествляли» (Ibid, 338). Но въ такомъ случаѣ раздѣленіе ультраправыхъ русскихъ эмигрантовъ на «фашистовъ» и «правыхъ радикаловъ» лишено серьезныхъ основаній.

Приведенный примѣръ отнюдь не единиченъ. Аналогичную путаницу можно встрѣтить въ работахъ другихъ современныхъ отечественныхъ авторовъ. Относя въ фашистскимъ лишь тѣ организаціи, которыя имѣли ярко выраженный имитационный характеръ, они сталкиваются съ необходимостью идентифицировать въ политическомъ пространствѣ другіе праворадикальныя группы. Съ этой цѣлью имъ приходится искусственно отдѣлять «фашистовъ» отъ «правыхъ радикаловъ» или *выдумывать* политически размытыя и неопредѣленныя категоріи, вродѣ такихъ какъ «славянофилы эпохи футуризма», «лѣвые консерваторы» или «пореволюціонныя теченія», гдѣ происходитъ методологически абсурдное смѣшеніе «праваго» съ «лѣвымъ», сторонниковъ демократіи со сторонниками тоталитарныхъ формъ организаціи государства.

Принципіальная ошибка отечественныхъ и зарубежныхъ изслѣдователей, мнѣ кажется, въ томъ, что русскій фашизмъ они разсматриваютъ какъ явленіе, главнымъ образомъ, заимствованное, подражательное, возникшее въ средѣ эмигрантовъ, оторванныхъ отъ «родной почвы». Между тѣмъ, предпосылки для русскаго фашизма сложились, какъ я уже говорилъ, въ годы русской революціи въ видѣ острой реакціи отторженія, съ одной стороны, отъ опыта революціонной демократіи, а съ другой – отъ опыта революціонной диктатуры. Эта, поначалу эмоціональная, а затѣмъ уже и интеллектуальная реакція, привела къ возникновенію *оригинальныхъ формъ русскаго фашизма* – національ-большевизма и евразійства –

еще до того, какъ русскіе эмигранты могли близко познакомиться съ идеологіей и практикой европейскихъ ультраправыхъ.

НАЦИОНАЛЬ-БОЛЬШЕВИЗМЪ КАКЪ РАЗНОВИДНОСТЬ РУССКАГО ФАШИЗМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬ-БОЛЬШЕВИЗМЪ И ЕВРАЗІЙСТВЪ какъ о двухъ разновидностяхъ русскаго фашизма требуетъ обоснованія, такъ какъ въ современной отечественной научной литературѣ данная точка зрѣнія *прямо* не представлена. Во многомъ это обусловлено тѣмъ, что большевизмъ и фашизмъ при своемъ появленіи спутали традиціонныя представленія о «правомъ» и «левомъ» въ структурѣ политическаго пространства.

Фашизмъ, возникшій какъ плодъ «незаконнаго» соитія націонализма и социализма въ обстановкѣ «шовинистическаго угара», сопровождавшей начало міровой войны, использовалъ такіе формы организациі, методы борьбы и программные лозунги, которые порой были неотличимы отъ тѣхъ, что традиціонно использовались лѣвыми политическими силами. Съ другой стороны, большевистскій режимъ и государственная идеологія въ СССР, по мѣрѣ ихъ эволюціи на протяженіи 1920-1930-ыхъ годов, все больше и больше напоминали нѣкоторыми своими чертами фашистскіе идеологіи и режимы, чѣмъ возбудили необоснованныя надежды русскихъ ультраправыхъ на окончательное перерожденіе коммунизма въ фашизмъ. Этѣ надежды, подогрѣваемые дѣятельностью совѣтской агентуры, формировали въ ихъ головахъ *искаженную картину совѣтской дѣйствительности*, въ результатѣ чего произошло частичное усвоеніе нѣкоторыми направленьями русскаго фашизма (такими какъ національ-большевизмъ, евразійство и «младороссы») языка и штамповъ совѣтской пропаганды. Но это отнюдь не являлось признакомъ ихъ неожиданнаго «полѣвѣнія».

Тутъ важно понять, что въ глазахъ русскихъ эмигрантовъ мѣнялись не они, а мѣнялся большевистскій режимъ, «націонализируясь», «фашизируясь» и все дальше уходя отъ коммунистическихъ идеаловъ. Сходство большевизма и фашизма – было одной изъ самыхъ актуальныхъ и острыхъ темъ дискуссій въ русскихъ эмигрантскихъ кругахъ того времени. Базовымъ, первичнымъ опытомъ, на основѣ котораго и отталкиваясь отъ котораго развивалось политическое сознаніе русскихъ бѣженцевъ, осѣвшихъ въ разныхъ странахъ міра, былъ режимъ «военнаго коммунизма». На долгіе годы впередъ коммунизмъ ассоціировался у нихъ именно съ этой моделью. Вотъ почему переходъ къ новой экономической политикѣ былъ воспринятъ широкими кругами русской эмиграціи какъ начало необратимаго процесса разложенія коммунизма. Въ то время какъ либераль-демократы и социалисты всѣхъ отѣнковъ надѣялись на перерожденіе большевистской диктатуры въ парламентскую демократію, консерваторы и ультраправые видѣли въ этомъ процессѣ движеніе по направленью къ политическому строю, похожему на европейскій фашизмъ.

Сравнивая идеологію и практику итальянскаго фашизма съ тѣми измѣненіями, которыя происходили въ СССР въ 1920-ые годы, и впрямь было трудно не замѣтить сходства и не

повѣрить въ то, что, отмѣнивъ тотальную націонализацію, продразверстку, трудовыя мобилизаціи, и разрѣшивъ частную предпринимательскую дѣятельность, коммунизмъ, *помимо желанія и воли его вождей*, «линяетъ» въ фашизмъ. Яркимъ выразителемъ этихъ настроеній и этой *вѣры* сталъ В. В. Шульгинъ. Въ 1925 г. онъ совершилъ поѣздку въ СССР. Увидѣнное на родинѣ привело его въ восторгъ. «Коммунизмъ сдали въ музей, – восклицалъ онъ, – а жизнь входитъ въ старыя русла при новыхъ властителяхъ» (Shulgin 1991, 115).

Однако менѣе всего Шульгинъ желалъ бы возвращенія къ февральскому сценарію 1917 г., чреватому «пробужденіемъ звѣря» - стихійныхъ и анархическихъ потенцій русскаго народа. Провозглашая себя *русскимъ фашистомъ*, онъ восхищался тѣмъ, какъ большевики круто обуздали этого «звѣря», возстановивъ дисциплину въ арміи, жесткій полицейскій порядокъ и социальную іерархію въ странѣ, – то, чѣмъ всегда восхищались правые консерваторы и правые радикалы въ Европѣ и въ Россіи. По мнѣнію Шульгина, *эти* «завоеванія революціи» - наиболее цѣнное, что въ первую очередь нужно сохранить. Но при всемъ внѣшнемъ сходствѣ политическихъ практикъ большевизма и фашизма, Шульгинъ ясно видѣлъ ихъ сущностное отличіе. «Въ отношеніи тактики коммунизмъ и фашизмъ два родныхъ брата» - писалъ онъ. Въ то же время «цѣли, ради которыхъ они воюють, діаметрально противоположны. <...> Здѣсь различіе основное, глубокое, я бы сказалъ, предвѣчное...» (Ibid, 347f). Поэтому не вѣря, что большевики сознательно «переродятся» въ фашистовъ, онъ выступалъ за насильственный переворотъ, который «скуситъ верхушку», т.е. устранилъ отъ власти «двѣсти тысячъ большевиковъ» и замѣнитъ ихъ «милліономъ фашистовъ» (Ibid, 88, 346).

При томъ, что никто и никогда не могъ заподозрить Шульгина въ «лѣвизнѣ», а тѣмъ болѣе въ «большевизмѣ», его взгляды были практически тождественны идеямъ, которыя въ это же самое время пропагандировалъ *національ-большевикъ* Н. В. Устряловъ. Онъ также вѣрилъ въ необратимость перерожденія большевистскаго режима, но, въ отличіе отъ Шульгина, считалъ, что этотъ процессъ можетъ протекать «органически», безконфликтно. Большевизмъ, въ его представленіи, это *инверсія русскаго національнаго сознанія* революціонной интеллигенціи, а захватъ большевиками власти и строительство ими *новаго типа государства* – начало «выздоровленія», т. е. освобожденія отъ «ложныхъ» коммунистическихъ идей и иллюзіи подъ вліяніемъ объективныхъ обстоятельствъ.

Находясь въ плѣну собственнаго воображенія, Устряловъ вѣрилъ, что сквозь «паранджу», накинутую на Россію марксистской идеологіей и пропагандой, онъ лучше большевиковъ понимаетъ суть происходящихъ въ ней переменъ и что, сдернувъ эту «паранджу», онъ откроетъ имъ глаза на подлинный смыслъ ихъ политики. Смыслъ же этотъ, по его мнѣнію, заключался въ возрожденіи русской національной государственности, а также въ возвратѣ къ имперской внѣшней политикѣ. Подъ маской Третьяго Интернаціонала, считалъ Устряловъ, большевизмъ «служитъ развитію національной русской экспансіи на ея великихъ историческихъ путяхъ» (Ustryalov 2017, 197).

Нѣкогда членъ кадетской партіи, онъ отрекся въ ходѣ революціи отъ прежнихъ идеаловъ. Теперь національ-большевикъ Устряловъ привѣтствовалъ сгустившіеся надъ Западомъ «сумерки демократіи» и провозглашалъ «культъ могучей государственности» воплощенный въ однопартійныхъ диктатурахъ большевиковъ и фашистовъ.

«Массы отрекаются от своей непосредственной власти. – писалъ онъ. – Измученные смерчемъ войнъ и революцій, народы хотятъ одного – спокойствія и порядка. И облеченные высшей властью, калифы на часъ, они спѣшатъ уступить эту высшую власть активному авангарду, инициативному меньшинству изъ своей собственной среды. Инициативному меньшинству, обычно завершенному инициативнѣйшей фигурой, авторитетною волей вышедшаго снизу вождя» (Ibid, 229).

Національ-большевистскую концепцію Устрялова можно сформулировать слѣдующимъ образомъ: однопартийная диктатура во главѣ съ непререкаемымъ вождемъ во всѣхъ ея тотальныхъ проявленіяхъ минусъ коммунистическая идеологія, плюсъ русскій націонализмъ и имперская внѣшняя политика. Но сочетание правоконсервативныхъ цѣнностей націонализма и империализма съ однопартийной диктатурой вождистского типа даетъ въ результатѣ не что иное какъ фашизмъ. Устряловъ не призывалъ, какъ Шульгинъ, замѣнять большевиковъ на фашистовъ. Онъ просто не видѣлъ между ними никакой разницы, считая, что послѣ перехода къ НЭПу и отказа отъ міровой революціи въ пользу строительства социализма въ одной странѣ, большевистскій режимъ становится тождествененъ фашистскому и все дѣло лишь за тѣмъ, чтобы сами большевистскіе вожди пришли къ осознанію этого факта. Ленинъ и Муссолини, писалъ онъ, «однородны, какъ одноцвѣтно пламя, несмотря на все разнообразіе горящаго матеріала» (Ibid, 229).

О фашистскомъ характерѣ національ-большевизма впервые четко и опредѣленно заявилъ въ 1925 г. Н. И. Бухаринъ, назвавшій его «теоріей, стратегіей и тактикой русскаго фашистскаго цезаризма» (Bukharin 1925, 44). Какъ «апоѳеозъ тоталитаризма» *праворадикальнаго* толка расцѣпивалъ взгляды Устрялова авторъ опубликованной въ 1978 г. въ Парижѣ книги о національ-большевизмѣ, М. С. Авгурскій, выразившій также опасеніе, что въ будущемъ имя Устрялова можетъ превратиться въ знамя *неофашизма* (Agursky 2003, 7, 104). Современная французская изслѣдовательница Марленъ Лярюэль также пишетъ, что во взглядахъ Устрялова «признаніе большевизма сочетается съ фашистской идеологіей культуры сверхчеловѣка, витализмомъ и прославленіемъ военной мощи» (Laruelle 2012, 26). Въ конечномъ счетѣ, и нѣкоторые современные отечественные авторы, къ примѣру, О. К. Антроповъ, авторъ монографіи «Третій путь» (2011), характеризуютъ національ-большевизмъ какъ «форму праваго экстремизма» (Antropov 2003, 50).

Порой кажется преувеличеннымъ то вниманіе, которое удѣлялось въ политическихъ дискуссияхъ 1920-ыхъ годов, а позднѣе въ отечественной и зарубежной историографіи національ-большевизму. Легковѣсная публицистика Н. В. Устрялова въ конечномъ счетѣ не создала полноцѣнной идеологіи какъ *раціонализирующей системы* для «транс-идеологическаго ядра», представленнаго социальными и культурными мѣстами (Žižek 2012). Не завоевала она и сколько-нибудь широкаго круга послѣдователей изъ числа русскіхъ эмигрантовъ. По большому счету, національ-большевизмъ представлялъ въ единственномъ лицѣ его создатель, носитель и пропагандистъ, въ то время какъ по-настоящему оригинальной, глубокой, вліятельной и, какъ показало будущее, жизнеспособной версіей русскаго фашизма оказалось евразійство.

ЕВРАЗІЙСТВО КАКЪ РУССКІЙ ФАШИЗМЪ

ЭТО ДВИЖЕНІЕ НЕРѢДКО РАЗСМАТРИВАЮТЪ КАКЪ СУГУБО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ, что неизбѣжно приводитъ къ вопросу о томъ: правомѣрно ли называть евразійство разновидностью русскаго фашизма? Но, во-первыхъ, евразійство отнюдь не было интеллектуальной забавой для кучки эмигрантовъ. Евразійцы создали достаточно четкую *политическую структуру*, имѣвшую руководящія органы и официальные изданія; они пытались наладить нелегальные связи съ антибольшевистскимъ подпольемъ въ СССР и осуществлять пропаганду среди совѣтскихъ гражданъ. А, во-вторыхъ, и это главное, съ самаго начала евразійство возникло и продолжало существовать какъ *политическая идеологія*, сознательно и цѣленаправленно *конструируемая* для борьбы съ большевизмомъ. «Между традиціей мысли и идеологіей ... всегда лежитъ пропасть, – пишутъ авторы изслѣдованія о нацистской мифологіи Ф. Лаку-Лабаръ и Ж.-Л. Нанси – Осужденію подлежитъ единственно та мысль, которая обдуманно ... встаетъ на службу идеологіи» (Lacous-Labart and Nancy 2020, 24). Именно это и произошло съ евразійцами, которые поставили свои знанія и свой талантъ на службу политической борьбѣ. Ради этого они нерѣдко поступались принципами научной добросовѣстности, шли на сдѣлки съ совѣстью, искажали факты, въ чемъ ихъ неоднократно уличали критики.

Евразійство возникло въ 1920-1921 годахъ практически одновременно съ фашизмомъ и независимо отъ него. Въ дальнѣйшемъ евразійская идеологія подверглась лишь незначительному вліянію со стороны фашизма, главнымъ образомъ итальянскаго. Тѣмъ не менѣе, психологическіе, соціальные, а также интеллектуальные корни евразійства – тѣ же, что и у европейскаго фашизма. Невыносимое чувство національнаго униженія въ результатѣ военной катастрофы и развала государства, стремленіе переложить вину за эти соціальные катаклизмы на внѣшнихъ враговъ («растлѣнный» Западъ) и внутреннихъ враговъ (коммунисты, соціалисты, либералы), апелляція къ «великому прошлому», къ національному единству, национальной культурѣ и могучему национальному государству – все это въ равной мѣрѣ было присуще какъ европейскому фашизму, такъ и евразійству. Оригинальный характеръ евразійской идеологіи не отмѣняетъ и того факта, что она имѣла общіе съ фашизмомъ *интеллектуальные истоки* въ видѣ философскаго наслѣдія Г. Ф. В. Гегеля, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга, Ф. Ницше, О. Шпенглера.

Американо-британскій соціологъ М. Маннъ выдѣляетъ пять основныхъ признаковъ фашизма какъ идеологіи и практики:

- «органической» націонализмъ, т.е. представленіе о націи какъ о единомъ, цѣлостномъ «организмѣ», отторгающемъ все чуждое;
- радикальный этатизмъ, исходящій изъ принципа «все въ государствѣ и ничто внѣ государства»;
- трансцендентность, какъ стремленіе преодолѣть классовую борьбу и примирить ее въ «классовомъ мирѣ»;
- массовыя репрессіи (чистки) по этническому или политическому принципу; и
- милитаризмъ, какъ специфическую форму мобилизаціи народныхъ массъ, ихъ организаціи въ борьбѣ за власть, а также цѣлостный оріентиръ во внутренней и

внѣшней политикѣ (Mann 2004, 37-43).

Развиваясь въ отрывѣ отъ національной почвы, евразійство, какъ и всѣ другіе разновидности русскаго фашизма, было лишено возможности воплощать свою идеологию въ политическую практику. Однако всѣ пять указанныхъ М. Манномъ признаковъ съ той или иной степенью выраженности, присутствуютъ также и въ идеологии евразійства.

Больше всего недоумѣній и споровъ, конечно же, вызывала въ новой идеологии подмѣна русскаго націонализма – націонализмомъ «евразійскимъ». Между тѣмъ, это была гениальная находка, противопологающая концептъ единой «*евразійской націи*» марксистской идеологемѣ «пролетарскаго интернаціонализма». Важнѣйшую задачу національной консолидации въ рамкахъ россійскаго поліэтническаго государства евразійцы рѣшали наиболее радикальнымъ образомъ – «расплавляя» всѣ этническія идентичности въ единомъ «евразійскомъ котлѣ». Подобно итальянскимъ фашистамъ евразійцы разсматривали націю не какъ «единство крови», а какъ «единство духа», т.е. какъ *соціокультурный феноменъ*. Въ ихъ пониманіи нація есть результатъ соціально-культурной конвергенціи различныхъ народовъ, объединенныхъ «общей исторической судьбой» въ границахъ одного «месторазвитія».

Не только оппоненты, но, кажется, даже сами евразійцы, не замѣчали внутренняго порока въ своемъ идеологическомъ конструкторѣ. Ихъ политическая доктрина включала принципъ *равенства* всѣхъ народовъ, населяющихъ СССР, несмотря на то, что этотъ принципъ вступалъ въ очевидное противорѣчіе съ концептомъ евразійскаго «плавильнаго котла». Однако идеологи движенія шли дальше, всюду подчеркивая первенство русскаго народа, русской культуры и русскаго православія въ евразійскомъ единствѣ. Имъ принадлежитъ фантастическая концепція «потенціального православія», согласно которой всѣ инославныя религіозныя вѣроисповѣданія Россіи «тяготѣютъ къ русскому православію какъ къ своему центру...» (Savitsky 1997, 29).

Такимъ образомъ, вмѣсто декларируемаго единства и равенства у евразійцевъ получалась іерархическая пирамида конфессій, въ зависимости отъ ихъ близости православію, а также пирамида этносовъ – отъ первенствующаго русскаго и далѣе внизъ, по мѣрѣ возрастанія отличій отъ него. Анализъ этого внутренняго противорѣчія въ евразійской идеологии приводитъ М. Ларюэль къ выводу о томъ, что евразійскій націонализмъ есть не что иное какъ *скрытая форма русскаго націонализма и русскаго имперства*.

Насколько привлекательнымъ казался евразійцамъ итальянскій опытъ, настолько же отворачивала ихъ идеология нацистской партіи съ ея опорой на соціаль-дарвинизмъ и расизмъ, не говоря уже о завоевательныхъ планахъ Гитлера. Но, отвергая біологическую аргументацію расовой теоріи, посредствомъ которой нацисты оправдывали антисемитизмъ, евразійцы въ то же время не чурались интимно и публично высказывать взгляды, которые трудно расцѣпить иначе какъ антисемитскіе. И, тѣмъ самымъ, помимо ихъ воли сближали евразійство съ германскимъ нацизмомъ. Такъ, наприимѣръ, Н. С. Трубецкой въ частной перепискѣ съ П. П. Сувчинскимъ, не обинуясь, говорилъ о себѣ какъ объ антисемитѣ (Troubetskoj 2008, 49). Въ одной изъ своихъ статей онъ писалъ о разлагающей роли еврейства, которое находитъ удовольствіе «во вскрытіи низменныхъ подоплекъ всего высокаго, въ чистомъ отрицаніи, лишаящемъ жизнь всякаго смысла» (Troubetskoj 2000, 539) Другой ведущій идеологъ евразійства Л. П. Карсавинъ сочинилъ цѣлую «теорію», согласно которой ассимилирую-

щієся євреї представляють опасность для любой національной культуры въ періоды єя кризиснаго развитія. Еврейство, подвергшееся инородному культурному въздѣйствію, утверждалъ Карсавинъ, єсть «нашъ вѣчный врагъ, съ которымъ мы должны бороться такъ же, какъ оно борется съ нашими національно-культурными цѣнностями» (Karsavin 2010, 319).

Политическій идеаль евразійства – «идеократія» - представляль собой радикальную форму этатизма, при которой власть въ странѣ принадлежитъ «правлящему меньшинству», объединенному одной идеологіей и членствомъ въ одной партіи. Будучи единственной въ странѣ, эта партія сливается съ *государственнымъ аппаратомъ* и безъ нее этотъ аппаратъ уже не можетъ дѣйствовать (Troubetskoу 2000, 488). Внутри партіи выдѣляется «правительственный активъ», подчиненный лидеру, обладающему *диктаторскими полномочіями*. Власть диктатора, какъ писалъ Трубецкой, основана не на выборахъ и не на наслѣдствѣ, а на его «фактическомъ престижѣ» (Ibid, 488). Связь между правящимъ слоємъ «идеократовъ» и населеніемъ осуществляется черезъ огосударствленные профсоюзы и общественныя организациі, а также черезъ совѣты депутатовъ. Но классовый принципъ представительства, используемый большевиками въ 1920-ыхъ годахъ, евразійцы замѣняли «корпоративнымъ», когда депутатскіе мандаты распределяются по квотамъ, закрѣпленнымъ за профессиональными корпорациями и синдикатами, гдѣ руководящіе посты, а, значитъ и депутатскіе мандаты, должны принадлежать членамъ государствообразующей партіи. Нетрудно замѣтить, что данный проектъ является гибриднымъ, сочетая форму совѣтовъ, взятую у большевиковъ, съ корпоративнымъ принципомъ ихъ формироваія, заимствованнымъ у итальянскихъ фашистовъ. Тоталитарный характеръ этого государственнаго строя былъ настолько очевиденъ, что для его обозначенія евразійцамъ пришлось выдумать новый терминъ – *демотія*, вмѣсто демократіи.

Выступая за рыночную экономику, основанную на частной собственности, евразійцы, какъ и европейскіе ультраправые, отвергали право владѣльцевъ свободно распоряжаться этой собственностью. Каждый владѣлецъ частнаго предпріятія долженъ чувствовать надъ собой волю государства. «Собственность – писалъ П. Н. Савицкій – связана съ обязанностями по отношенію къ цѣлому» (Savitsky 1997, 71). И хотя этѣ обязанности не должны, по его мнѣнію, быть черезчуръ обременительными, онѣ позволяютъ «снять» классовыя противорѣчія, путемъ регулироваія отношенія между трудомъ и капиталомъ «не съ точки зрѣнія рабочаго и капиталиста», а съ точки зрѣнія государственныхъ интересовъ (та самая «трансцендентность», о которой пишетъ М. Маннъ).

Изъ пяти основополагающихъ признаковъ фашизма, выдѣленныхъ М. Манномъ, у евразійцевъ отсутствовали, на первый взглядъ, brutальный милитаризмъ и призывъ къ политическимъ репрессіямъ. Они не стремились къ внѣшной экспансіи за предѣлы евразійскаго «месторазвитія», границы котораго примѣрно совпадали съ границами СССР; въ ихъ планы не входила подготовка народнаго возстанія противъ большевиковъ; евразійцы игнорировали всю внѣшнюю милитаристскую бутафорію, характерную для русскихъ фашистскихъ организациі имитационнаго типа. И, тѣмъ не менѣе, милитаристскій «духъ», какъ говорится, виталь въ евразійстве, былъ имманентенъ его *имперскимъ интенціямъ*. Культивируя, съ одной стороны, ненависть къ «алчному» и «хищному» Западу, а съ другой – очер-

чивая границы имперского «жизненного пространства», которое нуждается въ защитѣ не только отъ внѣшнихъ, но и отъ внутреннихъ посягательствъ со стороны партикулярныхъ націонализмовъ, евразійство пропитывалось *милитаристскимъ духомъ*. Мало кто изъ русскихъ консерваторовъ, монархистовъ и даже фашистовъ такъ откровенно преклонялся передъ грубой силой, какъ евразійцы, прославлявшіе завоеванія Чингизь-хана и политику геноцида въ отношеніи тѣхъ, кто оказывалъ сопротивление монгольскому владыкѣ. Что же касается политическихъ чистокъ, то, хотя прямыхъ призывовъ къ физическому уничтоженію инакомыслящихъ у евразійцевъ мы не найдемъ, въсь строй ихъ *тоталитарной идеологіи*, предполагаетъ использование радикальныхъ методовъ борьбы съ политическими противниками.

Для многихъ оппонентовъ евразійства въ 1920-1930-ыхъ годовъ сходство этой идеологіи съ фашизмомъ было вполне очевиднымъ. «Этатизмъ евразійцевъ приводитъ ихъ къ своеобразной утопіи идеальной диктатуры» - писалъ Н. А. Бердяевъ. [5, с. 48] Но къ диктатурѣ вполне опредѣленнаго, *тоталитарнаго* типа, гдѣ «государство должно взять на себя организацію всей жизни, т.е. организацію всей культуры, мышленія, творчества, организацію и душъ человѣческихъ» (Berdyayev 2018, 45-46). Бердяевъ предупреждалъ, что «такого рода душевная формація можетъ обернуться русскимъ фашизмомъ» (Ibid, 25-26). Ф. А. Степунъ прямо называлъ евразійскую идеологію *фашистскимъ этатизмомъ и націонализмомъ*, «развязно гримирующимъ лицо... подъ Чингизь-хана» (Stepun 2000, 433). Столь же категориченъ былъ въ оцѣнкѣ евразійства и Г. П. Федотовъ. «Сейчасъ рѣчь идетъ – писалъ онъ – о національной партіи, которая смѣнитъ коммунистовъ, сохранивъ ихъ политическую систему. Это проектъ русскаго фашизма, съ наибольшей яркостью выдвинутый евразійствомъ» (Fedotov 1991, 259). Лидеръ меньшевиковъ Ф. И. Данъ относилъ евразійство къ политическимъ группамъ, которыя «прикрываютъ свои фашистскія тенденціи національ-революционными и даже совѣтско-коммунистическими фразами» (Libikh and Nenarokov 2010, 368).

Оцѣнки современныхъ зарубежныхъ авторовъ, не столь однозначны и, тѣмъ не менѣе, достаточно опредѣленно включаютъ евразійство въ контекстъ формированія *ультраправаго европейскаго радикализма*. Такъ Марленъ Лярюэль пишетъ, что «во многихъ текстахъ евразійцевъ было видно сознание общности фашизма и евразійства, которая выражается въ природѣ задаваемыхъ вопросовъ и предлагаемыхъ рѣшеній» (Laruelle 2012, 101) Она подчеркиваетъ двойственное отношеніе евразійцевъ къ фашизму вообще и къ итальянскому въ частности. Дѣйствительно, они и восхищались итальянскимъ фашизмомъ, и критиковали его. Но, за что критиковали? За то, что онъ, по ихъ мнѣнію, не создалъ «стройной миросозерцательной системы», а значить, былъ недостаточно «идеократическій», т.е. недостаточно фашистскій! (Troubetskoу 2000, 488) Британскій историкъ М. Сэдживикъ рассматриваетъ евразійство, наряду съ фашизмомъ, какъ одну изъ разновидностей европейскаго традиционализма. Другой британскій изслѣдователь, Ч. Кloverъ, опредѣляетъ евразійство какъ «имперскую форму русскаго націонализма» (Clover 2017, 31). Но въ контекстѣ его разсужденій, видно, что тотъ «политкорректный» эвфемизмъ онъ используетъ лишь какъ замѣну болѣе адекватнаго, хотя и «неполиткорректнаго» термина «фашизмъ».

Что же касается отечественной научной мысли, то въ силу сложившейся традиціи, она по-прежнему склонна путать «правое» съ «лѣвымъ» и относить къ «лѣвому» все, что при-

крывается «большевизмом» и «коммунизмом». Раскол евразийства в концѣ 1920-ых годах, усвоение «лѣвымъ» его крыломъ языка и штамповъ совѣтской пропаганды, наконецъ, послѣдующая добровольная репатріація нѣкоторыхъ «лѣвыхъ» евразійцевъ въ СССР (впослѣдствіи казненныхъ, либо погибшихъ въ сталинскихъ лагеряхъ) до сихъ поръ мѣшаютъ отечественнымъ авторамъ называть вещи своими именами. Между тѣмъ «раскольники» евразійскаго движенія, въ той мѣрѣ, въ какой они оставались независимыми въ сужденіяхъ (т.е. не превращались въ агентовъ совѣтскихъ спецслужбъ), не измѣняли основополагающимъ принципамъ своей идеологии. Мѣнялись не ихъ принципы, мѣнялся *политическій режимъ въ СССР*, все больше и больше напоминая *внѣшними* чертами фашистскій, что и обусловило тягу нѣкоторыхъ російскихъ ультраправыхъ къ сталинскому «національ-коммунизму».

Именно въ 1930-ые годы, несмотря на осуществленную въ СССР коллективизацію крестьянскихъ хозяйствъ, идеологическое «поправеніе» сталинскаго режима было столь замѣтнымъ, что возбудило въ эмигрантскихъ кругахъ острія дискуссіи о перерожденіи коммунизма въ фашизмъ. Представители лѣвыхъ эмигрантскихъ теченій, въ томъ числѣ и коммунистическіе «диссиденты», такіе какъ Л. Д. Троцкій, А. И. Балабанова и др., ясно видѣли сползание сталинскаго режима въ радикально-правый «уголь» политическаго пространства, однако до конца не вѣрили въ то, что разложение коммунизма уже дошло до крайней его фазы. Балабанова въ своихъ мемуарахъ (1938) писала о побѣдѣ *русскаго націонализма* въ сталинскомъ «изводѣ» большевизма, однако же не приравнивала его къ фашизму, считая, что сходство между ними ограничивается методами политической борьбы и управления государствомъ (Balabanova 2007, 195, 334). Троцкій, используя классовый анализъ, доказывалъ, что сталинскій «бонапартизмъ» не тождествененъ фашизму, хотя пророчески допускалъ возможность въ отдаленномъ будущемъ перерождение совѣтской бюрократіи въ новый буржуазный классъ (Vasmlieva and Budreitskis 2007, 443).

Напротивъ того, либеральныя, консервативныя и ультраправыя теченія русской эмиграціи въ силу абераціи воспріятія изъ эмигрантскаго «далека» совѣтскихъ реалій нерѣдко принимали временныя и конъюнктурныя измѣненія въ идеологии совѣтскаго режима за постоянныя и необратимыя. Съ ихъ точки зрѣнія, фашизмъ и большевизмъ къ концу 1930-ыхъ годовъ сблизились до неразличимости. «Вчера можно было предсказывать грядущій въ Россіи фашизмъ, – писалъ въ 1935 году Г. П. Федотовъ. – Сегодня онъ уже пришелъ. Настоящее имя для строя въ СССР – національ-соціализмъ» (Fedotov 1991, 53). Ему вторилъ и Ф. А. Степунъ, считавшій правомѣрнымъ расширительное толкованіе термина «фашизмъ», при которомъ «какъ національ-соціализмъ, такъ и совѣтскій коммунизмъ должны быть опредѣлены какъ варианты фашизма» (Stepun 2000, 545). Лидеръ русскихъ фашистовъ въ Китаѣ К. В. Родзаевскій въ покаянномъ письмѣ И. В. Сталину (1945) писалъ, что «сталинизмъ ... это нашъ “россійскій фашизмъ”, очищенный отъ крайностей, иллюзій и заблужденій» (Kiselev 1999, 325). Будущее показало, что этѣ оцѣнки были поверхностными и ошибочными, но именно онѣ, въ конечномъ счетѣ, перекинули тотъ «мостикъ», по которому часть національ-большевиковъ, евразійцевъ и младороссовъ перебѣжала на другую сторону. Значить ли это, что они отказались отъ своихъ фашистскихъ убѣжденій? Нѣтъ, разумѣется. Но ихъ иллюзіи развѣялись, когда было уже слишкомъ поздно.

Къ концу 1920-ыхъ годовъ подъ вліяніемъ внутренняго разложенія, во многомъ явившегося результатомъ провокацій совѣтскихъ спецслужбъ, оригинальныя разновидности русскаго фашизма, національ-большевизмъ и евразійство практически исчезли, оттѣсненныя на задній планъ фашистскими организаціями подражательнаго типа. Интеллектуальная скудость и несамостоятельность этѣхъ организацій, *вторичныхъ* и *эклeктичныхъ* по отношенію и къ европейскимъ ультраправымъ движеніямъ, и къ ихъ россійскимъ оригинальнымъ формамъ, объяснялась тѣмъ, что онѣ привлекали, въ первую очередь, представителей эмигрантской молодежи, у которой было много энергіи, но мало интереса къ вопросамъ политической ѳеоріи. Однако даже это поколѣніе русскихъ фашистовъ не стремилось копировать въ точности идеологіи и программы европейскихъ ультраправыхъ.

При всемъ разнообразіи организаціонныхъ формъ и идеологическихъ установокъ русскихъ фашистовъ объединяло стремленіе сохранить и укрѣпить цѣлостность поліэтническаго и поликонфессіональнаго россійскаго государства. Поэтому *всѣ* разновидности русскаго ультраправаго радикализма, даже тѣ, что проповѣдовали «зоологическій антисемитизмъ» и сотрудничали съ нацистами, *отвергали расизмъ* какъ принципъ національной и политической консолидаціи. Ключевую роль въ ихъ программныхъ документахъ играло понятіе *россійской націи*, т.е. надплеменнаго, надэтническаго соціокультурнаго объединенія въ границахъ единаго государства. Въ этомъ смыслѣ русскіе фашисты волнѣ раздѣляли утвержденіе Б. Муссолини о томъ, что не нація создаетъ государство, а наоборотъ, государство создаетъ націю. И хотя они не шли такъ далеко, какъ евразійцы, подмѣняя русскій націонализмъ евразійскимъ, все же ни одна фашистская организація въ 1920-1930-ыхъ годахъ не выдвигала лозунгъ «Россія для русскихъ!», ясно отдавая себѣ отчетъ въ его разрушительномъ характерѣ.

Отличительной чертой русскаго фашизма, въ томъ числѣ и подражательныхъ его разновидностей, было желаніе придать своимъ политическимъ взглядамъ, концепціямъ, программамъ *національный характеръ*, возводя ихъ генезисъ къ традиціямъ русской допетровской государственности, національной консервативной и философской мысли, наконецъ, къ *традиціямъ русскаго православія*. Въ отличіе отъ европейскаго фашизма *русскій аналогъ не былъ секулярнымъ* – инструментальный подходъ къ религіи былъ ему глубоко чуждъ. Въ идеологическомъ, а порой и въ организаціонномъ отношеніи русскій фашизмъ опирался на православіе и тѣсный союзъ съ церковью.

Вслѣдъ за національ-большевиками и евразійцами, молодое поколѣніе русскихъ фашистовъ признавало необратимыми тѣ соціальныя и культурныя измѣненія, которыя произошли въ россійскомъ обществѣ за годы коммунистическаго «эксперимента». Въ своихъ проектахъ будущаго политическаго устройства Россіи многіе изъ нихъ опирались на уже сложившуюся форму представительства – *совѣты депутатовъ* – прочно укорененную въ народномъ сознаніи. Такимъ образомъ, русскій фашизмъ отличался отъ европейскаго нѣсколько большей, по крайней мѣрѣ въ ѳеоріи, «лѣвизною».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Побѣда во Второй мировой войнѣ силъ антифашистской коалици покончила съ праворадикальнымъ течениемъ русской эмиграци. И только спустя почти полвѣка въ процессѣ развала коммунистическаго режима и совѣтскаго государства русскій фашизмъ «воскресъ» изъ пепла. Новыя историческія условія способствовали росту многообразія его формъ, среди которыхъ на первый планъ выдвинулись наиболѣе brutальные нацистскія группы и движенія. Именно къ нимъ поначалу, а также въ силу непониманія специфики русскаго фашизма, было приковано общественное вниманіе, а также вниманіе специалистовъ. Безусловно, нацизмъ въ Россіи, на какой бы этнической основѣ онъ не развивался, представляетъ угрозу для національной безопасности и цѣлостности государства. И все же эта угроза меньше той, что исходитъ отъ скрытыхъ, неопознанныхъ формъ русскаго фашизма, какъ разъ потому, что онѣ скрыты и не опознаны. Какъ справедливо замѣтилъ по этому поводу М. Маннъ, въ XXI в. по мѣрѣ того, какъ неолиберальный проектъ обустройства міра утрачиваетъ свою привлекательность, профашистскія настроенія и симпатіи набираютъ силу. На волнѣ этихъ симпатій могутъ сформироваться неофашистскія движенія, которыя вступятъ въ конкурентную борьбу и получатъ второй шансъ на побѣду. Ихъ адепты и участники не будутъ называть себя «фашистами» или «националь-соціалистами», такъ какъ эти слова утратили семантическую четкость, превратились въ оскорбленія и безнадежно дискредитированы въ общественномъ сознаніи (Mann 2004, 27).

Но «токсичность» ультраправыхъ идеологій и движеній, генетически восходящихъ къ русскому и европейскому фашизму 1920-1940-ыхъ годовъ, для гражданъ Россіи, какъ и для мірового сообщества въ цѣломъ, отъ этого нисколько не уменьшится. Вотъ почему выявление национальной специфики русскаго фашизма такъ важно для предотвращения потенциальной угрозы, исходящей отъ его многообразныхъ, въ томъ числѣ скрытыхъ формъ.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Agursky, M. S. 2003. *National Bolshevism Ideology*. Moscow: Algorithm. In Russian.
- Antropov, O.K. 2011. *Third Way for Russia. Post-Revolutionary Organizations and Movements of the Russian Emigration in 1920-1930s*. Astrakhan: Astrakhan State University. In Russian.
- Balabanova, Anzhelika. 2007. *My Life is a Struggle. Memoirs of a Russian Socialist*.

- 1897-1938.. Moscow: ZAO Centerpolygraph. In Russian.
- Berdyayev, Nikolay A. 2018. *Eurasians*. Moscow: T8RUGRAM. In Russian.
- Bukharin, Nikolay I. 1925. *Caesarism under the Mask of Revolution*. Moscow: Pravda Publishing House, 1925. In Russian.
- Clover, Charles. 2017. *Black Wind, White Snow: The Rise of Russia's New Nationalism*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Eco, Umberto. N.d. Eternal Fascism. <https://echo.msk.ru/blog/echomsk/1716012-echo>
- Fedotov, Georgy P. 1991. "Destiny and Sins of Russia." In *Selected articles on the philosophy of Russian history and culture*, in two volumes. St Petersburg.: Sofia. In Russian.
- Karsavin, Lev P. 2010. *Selected Works*. Composition of E. L. Petrenko. Comments of M. I. Ivanov, T. V. Ivanova, E. L. Petrenko. Moscow: Russian Political Encyclopaedia (ROSSPEN). In Russian.
- Kiselev, A. F. 1999. *Political History of Russian Emigration. 1920 - 1940: Documents and Materials*. Moscow: Humanitarian Publishing Centre VLADOS. In Russian.
- Lacous-Labart, Philippe, and Jean-Luc Nancy. 2020. *Le Mythe Nazi*. Paris: Nouvelles éditions de l'Aube. In French.
- Laruelle, Marlène. 2012. *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Libikh, A., and A. Nenarokov, eds. 2010. *Mensheviks in Exile. Protocols of the Foreign Delegation of the RSDLP. 1922-1951*, in two parts. Moscow: Russian Political Encyclopaedia (ROSSPEN).
- Mann, Michael. 2004. *Fascists*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mussolini, Benito. 2012. *Third Way: Without Democrats and Communists*. Moscow: Algorithm. In Russian.
- Savitsky, Petr N. 1997. *The Continent Eurasia*. Moscow: Agraf. In Russian.
- Shulgin Vasily V. 1992. *What we do not like about them... On anti-Semitism in Russia*. St Petersburg: Horse.
- Shulgin, Vasily V. 1991. *Three Capitals*. Moscow: Sovremennik. In Russian.
- Stepun, Fyodor. A. 2000. *Compositions*. Moscow: Russian Political Encyclopaedia (ROSSPEN). In Russian.
- Troubetskoy, Nikolay S, Prince. 2000. *Genghis Khan's Heritage*. Moscow: Agraf.
- Troubetskoy, Nikolay S, Prince. 2008. *Letters to P.P. Suvchinsky, 1921-1928*. Moscow: Russian Emigration Library and Fund; Russian Way. In Russian.
- Ustryalov, Nikolay V. 2017. *Under the Sign of Revolution. National Bolshevism. Selected Articles, 1920-1927*. Moscow: Publishing House "Tsiolkovsky". In Russian.
- Vasmlieva, M, and I. Budreitskis. 2007. *Anthology of Late Trotsky*. Moscow: Algorithm. In Russian.
- Žižek, Slavoj. 2012. *The Plague of Fantasies*. London: Verso.

EXTENDED SUMMARY

LIKHOMANOV, IGOR V. RUSSIAN FASCISM: EURASIANISM AND BEYOND. AIRTH FROM 1920S-1940S TO NOW.

RUSSIAN FASCISM IS A SOCIO-POLITICAL MOVEMENT that today claims to be a unifying and developing force for the whole of Eurasia. It is very important that Russian fascism was developing as a Eurasianist, continental nationalist thought, not Russian nationalist ideology. If so, why Eurasianism may be regarded as a form of *Russian* fascism? According to Eurasianist thinkers, Russia must play a crucial role in cultural, religious, spiritual and political unifying Eurasia.

Russian fascism as a political movement emerged in the 1920s among Russian emigrants. Torn away from the homeland and, therefore, from the favourable social environment, where it could have turned into an influential and organised political force, Russian fascism disappeared after the end of World War II and remained in oblivion for a long time, without arousing any interest among Russian, Eurasian and other researchers up to the early 1990s. By this time, Russian ultra-right groups and organisations that had arisen during Perestroika, began to play a significant role in the political life of Russia. The collapse of the Soviet Union, perceived by many Russians as the greatest geopolitical and national catastrophe, as well as the subsequent deep economic crisis, into which Russia plunged for a whole decade, created favourable atmosphere for the revival of Russian fascism and its possible coming to power, mainly in the form of Eurasianism. It is not surprising, therefore, that since the 1990s, the interest of foreign and domestic researchers in the right-wing and ultra-right movements in Russian history and modernity is steadily growing.

In the paper, I analyse different forms of Russian fascism of the 1920-1940s, the heyday of its development. Despite the presence of many branches and variations of Russian fascism, Eurasianism turned out to be the most original, influential and effective version of Russian fascism. I explain the reasons for that.

Eurasianism emerged in 1920-1921, almost simultaneously with Western fascism, but independently of it. Subsequently, the Eurasian ideology underwent only minor influence from European fascism, mainly Italian. Nevertheless, the psychological, social, and intellectual roots of Eurasianism are the same as those of European fascism. Eurasian ideology had the intellectual origin common with European fascism. It was the heritage of G. F. W. Hegel, J. G. Fichte, F. W. Schelling, F. Nietzsche, O. Spengler. All five characteristic features isolated by Michael Mann, are present in Eurasianism. They are 1) "organic" nationalism, i.e. the idea of a nation as a single, integral "organism" that rejects everything alien; 2) radical etatism proceeding from the principle "everything in the state and nothing outside the state;" 3) transcendence as a desire to overcome the class struggle and reconcile it in the "class world;" 4) mass repression (cleansing) on an ethnic or political basis; and finally, 5) militarism as a specific form of mass mobilisation, mass organisation in the struggle for power as well as a benchmark in domestic and foreign policy.

Eurasianists advanced new concepts of Eurasian super-nation and Eurasian nationalism. It was a useful thing that may have been opposed to the Marxist

worldwide ideology of "proletarian internationalism." The Eurasianists solved the most important task of national consolidation in the Russian polyethnic state most radically, by "melting" all ethnic identities into a single "Eurasian cauldron." It was an opposition to the "collective West," including US identity. Like the Italian fascists, the Eurasianists regarded the nation not as a "unity of blood," but as a "unity of spirit," i.e. as a socio-cultural phenomenon. In their understanding, a nation is the result of the socio-cultural convergence of various peoples united by a "common historical fate" within the boundaries of one Eurasian geographical "proximity."

The political ideal of Eurasianism, ideocracy, was a radical form of etatism. The power in Eurasia must belong to the "ruling minority" united by one ideology and membership in one party. Being the only one in Russian and ultimately in the whole Eurasian space, this party should merge with the state apparatus and without it this apparatus would no longer function. Within the party, a "government asset" is allocated, that is subordinate to the leader with dictatorship powers. The power of the dictator must be based not on elections or inheritance, but on his "actual prestige." Communication between the ruling layer of "ideocrats" and the population is carried out through state-controlled trade unions and public organisations, as well as through councils of deputies. The class principle of representation used in the Soviet Union by the Bolsheviks in the 1920s, was replaced by the Eurasianists with a "corporate" one, when deputy mandates are distributed according to quotas assigned to professional corporations and syndicates, where leading posts, and hence deputy mandates, must belong to members of the state-forming party. It is easy to see that this project is hybrid, combining the form of councils taken from the Bolsheviks with the corporate principle of their formation borrowed from the Italian fascists. The totalitarian nature of this state system was so obvious that to denote it, the Eurasians had to invent a new term *demotia*, instead of democracy. We may easily see that this administrative model is very similar to what one can observe in modern Russia.

It is not surprising, therefore, that some Russian political groups are so eager to lead the Eurasian integration with the future opposition to USA, Europe and Transatlantic Union. However, we must not forget that Eurasianism is a toxic right, sometimes ultra-right, trend of socio-political thought that is, in fact, a covert version of modern Russian fascism, genetically connected with European and Russian fascism of the 1920s-1940s. It may be exceptionally appealing for an increasing part of Russian electorate and political ideologists of Russian dominance in Eurasia. However, that does not make Eurasian utopia less dangerous for Eurasia.

Author / Авторъ

Igor Valentinovich Likhomanov, PhD, is a Russian social scientist, journalist and poet. Currently he occupies the position of Senior Lecturer of Novosibirsk Higher Military Command

School. He is the author of chapter "North-East Eurasia (Siberia) in the Context of World History: New Concepts" in the book *Siberia: Ecology, Diversity and Environmental Impact* published in USA (Happodge, NY: Nova Science Publishers, 2016) and a number of important articles on Eurasia in scientific periodicals.

Igor V. Likhomanov,
49 Ivanov st,
Novosibirsk 630117
Russia

© Igor V. Likhomanov
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

